

O'ZBEK TILIDA ATOQLI OTLARNING SHAKLLANISH USULLARI

Tangriyeva Ozoda Allabergenovna

Urganch Ranch texnologiya universiteti

Lingvistika (o'zbek tili) yo'nalishi 1-kurs talabasi

Samandarova Lola Sultanovna

Urganch Ranch texnologiya universiteti

O'zbek va xorijiy tillar kafedrasida dotsenti

Annotatsiya. *Mazkur maqola o'zbek tilidagi atoqli otlarning lisoniy tahliliga bag'ishlanadi va o'zbek onomastikasidagi leksikalar lisoniy nuqtai nazardan o'rganildi.*

Kalit so'zlar: *konversiya, onomastic konversiya, nomlanish tamoyili, so'z yasalishi, transpozitsiya, transformatsiya.*

Annotation. *This article is devoted to linguistic analysis of proper nouns in Uzbek language and various Uzbek onomastic lexemes in it are investigated from linguistic view point.*

Key words: *conversion, onomastic conversion, naming principles, word formation, transposition, transformation.*

Аннотация. *В статье изучаются с точки зрения лингвистики разные лексикой узбекской ономастики и приводится лингвистический анализ собственных имён узбекского языка.*

Ключевые слова: *конверсия, ономастическая конверсия, принципы наименования, словообразование, транспозиция, трансформация.*

Kirish. Ismlar boyligi turli tillarda miqdoran turli darajadadir. O'zbek tili ismlar majmuasining nihoyatda boyligi bilan ajralib turadi. Ismlarning miqdoran ko'pligi bu tilda shaxslarning o'zaro farqlash, ajratib olish imkoniyatining yuqori ekanligidan dalolat beradi. Ismlar, laqablar, taxalluslar va kishining nomlanishining boshqa turlari ona tilining qimmatli, bebaho boyligidir.

Muhokama va natijalar. O'tmish ajdodlarimiz ismlar boyligiga, bolani nomlash, yangi betakror ismlar ijod qilishga intilish odatlariga hurmat bilan munosabatda bo'lgan, uni asrash va ko'paytirishga doimo intilgan.

Turdosh otlardan xosil bo'lgan ismlar va taxalluslar. Bunda antroponimlarning ham turdosh ot sifatidagi ma'nolarini, ham ism ma'nolarini izohlashga harakat qildik. Ba'zi ismlarning faqat bir ma'nosini berdik. Chunki ko'rsatilgan ma'nosidan ham ismning turdosh otlar bilan bog'liqligi borligi bilinib turadi.

Lola ism sifatida (ft.) – loladek yashnagan go‘zal qiz yoki lolalar ochilgan qiz. Lola turdosh ot sifatidagi ma‘nosi (ft.) – loladoshlar oilasiga mansub, yirik, chiroyli gulli ko‘p yillik o‘simlikning nomi.

Temir ism sifatidagi ma‘nosi (o‘z.) – temirdek mustahkam ya‘ni baol-qazolarga bardoshli, umri uzoq bola.

Temir turdosh ot sifatidagi ma‘nosi (o‘z.) – Mendeleev davriy sistemasining VIII guruhiga mansub kimyoviy element, bolg‘alanganda yassilanadigan, istalgan shaklga kiradigan, uglerod bilan qo‘shilganda, po‘lat va cho‘yan hosil qiladigan qoramtir kumush rangli og‘ir meta.

Po‘lat (ft.) – po‘latdek mustahkam, yashaydigan umri uzoq bola.

Po‘lat (ft.) – temirning ma‘lum miqdordagi uglerod bilan qo‘shilishidan hsil bo‘lgan, kulrang, cho‘kichlanuvchi qattiq meta.

Rayhon (ar.) – nozbo‘y, rayhon yoki majoziy ma‘noda farzandlar, bolalar.

Barchin (o‘z.) – shoyi mato, ipak mato, parchin yoki balchin/barchin, go‘zal zebo qiz.

Baxt (ar.) – baxtli saodatli, tolei baland bola.

Baxt turdosh ot sifatida (ft.) – Kishining o‘z faoliyati natijalaridan, hayotda qo‘lga kiritgan yutuqlaridan to‘la qoniqishi, yashash tarzidan mamnunligi, mayyan maqsadgaetgani, orzu-umidning ushalishi sifatida namoyon bo‘ladigan ma‘naviy-ahloqiy tushunchaning nomi. Hayotdan to‘la mamnunlik va bearmonlik holati; saodat, qut.

Ism sifatida esa Binafsha (o‘z.) – binafsha gulidek ko‘rkam, nafis qiz. Binafsha turdosh ot sifatida (ft.) – Binafshadoshlar oilasiga mansub, ko‘p yillik o‘tsimon o‘simlik va uning bahorda ochiladigan to‘q safsarrang xushbo‘y gulining nomi.

Nilufar (hind.) – nilufar (savsan) o‘simligidek chiroyli, zebo qiz.

Qaldirg‘och (o‘z.) – qaldirg‘och uchib kelganda tug‘ilgan qiz yoki qoshlari qaldirg‘och qanotidek ingichka, nozik qiz.

Bobir (o‘z.) – manosi nomalum. Ba‘zi manbalarda: 1) yo‘lbars, arslon; 2) ulug‘, ulkan, buyuk; 3) tez gapiradigan ma‘nolarida talqin qilingan.

Bobil (ar.) – qaldirg‘och yoki qadimgi davrlarda Iroq mamlakatlarida mashg‘ur bo‘lgan shahar nomi.

Bodom (ft.) – bodom gullaganda tug‘ilgan bola yoki bodom kabi mustahkam bola.

Turdosh ot sifatida esa Bodom (ft.) – atirgullilar oilasiga mansub, sermoy mag‘zi iste‘mol qilinadigan daraxtning nomi.

Olma (o‘z.) – olma gullaganda yoki pishganda tug‘ilgan qiz yoki “olmmagin”, ya‘ni o‘lmasin, yaashasin ma‘nosida.

Olcha (ft.) – olcha gullaganda yoki pishganda tug‘ilgan qiz.

Gilos (ft.) – shirin, yoqimtoy, dilkash yoki gilos gullaganda tug‘ilgan qiz.

Gilos turdosh ot sifatida (ft.) – atirgullilar oilasiga mansub ko‘p yillik mevali daraxt va uning mevasi.

To‘r (o‘z.) – jasur, pahlavon.

Muhabbat (ar.) – do‘stlik, yaqinlik, suyuqli, mehribon qiz.

Muhabbat turdosh ot sifatida (ar.) – sevgi, ishq; shaxsning shaxsga nisbatan qalbdan berilish hissi, sevgi, ishq.

Asal (ar.) – bol, shirin, ya‘ni yoqimtoy qiz.

Asal turdosh ot sifatida (ar.) – o‘simliklar gulidagi shiraning ishchi asalarilar organizmida qayta ishlanishidan hosil bo‘ladigan shirin suyuq oziq maxsulot. Arslon (o‘z.) – sher, yo‘lbars; kuchli, qudratli, dovyurak. Arslon turdosh ot sifatida (–) mushuksimonlar oilasiga mansub bahaybat yirtqich sutemizuvchi hayvon; sher.

Ra‘no (ar.) – qizil guldek go‘zal, chiroyli, latofatli.

Anor (ft.) – badanida qizil xol, tamg‘a bilan tug‘ilgan qiz.

Anor turdosh ot sifatida (ft.) – anordoshlar oilasiga mansub kichikroq daraxt yoki buta shaklidagi subtropik o‘simlik; shu daraxtning mevasi.

Bog‘bon (ft.) – sog‘-salomat ulg‘ayib, bog‘bon bo‘lsin.

Bog‘bon turdosh ot sifatida bog‘ni asrovchi, qo‘riqllovchi; bog‘dorchilik mutaxassisi.

Gul (ft.) – guldek chiroyli, go‘zal yoki umri yashnoq bo‘lsin.

Gul turdosh ot sifatida (ft.) – yopiq urug‘li o‘simliklarning urchish uchun xizmat qiladigan, gulband, kosachabarglar, tojbarglar, changchidan va urug‘chidan iborat qismi.

O‘zbek ismlari orasida turli xil atoqli otlardan xosil bo‘lga ismlar ham mavjud. Masalan, Amir (ar.) – hokim, hukumdor; boshliq. Tarixda Buhoroda va ba‘zi musulmon mamlakatlarida: xonlik, podisholik unvoni hamda shu unvon egasiga atab qo‘yilgan nom.

Amir ism sifatida esa (ar.) – hokim, hukumron, yo‘lboshchi yoki Amr – hayot, tiriklik.

Xulosa. O‘zbek onomastikasida ham turli terminlar bilan yuritib kelinayotgan, yasaliş sifatida baholanib kelingan hodisalar aslida nomlanish tamoyillari ekanligini anglashimiz, o‘zbek onomastikasi tizimida ham affiksatsiyadan boshqa yasaliş hodisasi yo‘q ekanligi, bizningcha, onomastik birliklarda tadqiqida ushbu masalalar bo‘yicha qanday to‘xtamga kelish kerakligini o‘ylab ko‘radigan vaqt keldi, deb o‘ylaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

Суперанская А.В. общая теория имени собственного. М., “Наука”, 1973, с.45-90;

- Жаббаров Э. Ўзбек ҳалқ ўйинлари лексикаси – Филол. фанлари номзоди, дисс. автореф., Тошкент, 1998, 8-бет
2. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. II том. М.: Рус тили, 1981.225-бет. Узбек тилининг изоҳли луғати. 1 том. М.: Рус тили, 1981.62-бет.
3. Узбек тилининг изоҳли луғати. 1 том. М.: Рус тили, 1981.62-бет.
4. Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии, М.: Наука, 1988.
5. Э.А.Бегматов. Ўзбек тили антропонимикаси. Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси “Фан” нашриёти Тошкент. 2013. 90б
6. Ваугамали Qilichev. Ономастика. О‘quv qo‘llanma. Вухоро. 2023. 115
7. Фоякова О.И. Имя собственное в художественном тексте: Учеб. пособие / О.И. Фоякова. Л.: ЛГУ, 1990. – С. 3.
8. Adambaeva, N. K., & Khayitova, K. O. (2017). POETRY. HOW CAN IT TREAT PEOPLE. In *Лучшая научно-исследовательская работа 2017* (pp. 149-152).
9. ADAMBAYEVA, N. K. (2024). " MAORIFUN NASAB"-THE MANUSCRIPT IN THE YEVIROPEAN FUNDS. *PEDAGOGIK TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(1), 215-219.
10. ADAMBAYEVA, N. K. (2024). " MAORIFUN NASAB"-THE MANUSCRIPT IN THE YEVIROPEAN FUNDS. *PEDAGOGIK TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(1), 215-219.
11. Sapayeva, D. N. (2023). Compounding in Various Types of Discourses. *Nexus: Journal of Innovative Studies of Engineering Science*, 2(9), 9-12.
12. Mamatnazarovna, B. N., & Narbaevna, S. D. (2024). Slang in English Culture and Language. *International Journal of Scientific Trends*, 3(12), 396-400.
13. Sapaeva, D. (2005). Linguistic peculiarities of medical terminology. *школа*, 12-17.